

Tagungsnummer

V98

Thema

Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie
Bodenerosion

Autoren

V. Prasuhn
Agroscope, Gewässerschutz und Stoffflüsse, Zürich

Titel

Langzeitmonitoring von Bodenerosion in der Schweiz – Ergebnisse von 20 Jahren Erosionsschadenkartierungen

Abstract

Seit Herbst 1997 werden in einer für den Schweizerischen Ackerbau typischen Region Erosionsschadenkartierungen durchgeführt. Auf den insgesamt 203 Anbauparzellen mit insgesamt 265 ha Fläche wurden bei rund 100 Feldbegehungen nach einer einheitlichen Methode vom gleichen Kartierer Erosionsschäden aufgenommen. Lineare Erosionsformen wurden vermessen, flächenhafte Erosion halbquantitativ abgeschätzt. Neben den Erosionsschäden wurden Anbaukulturen, Bodenbearbeitungsverfahren, Off-Site-Schäden, Gewässereintrag etc. erfasst und in einer Datenbank dokumentiert. Insgesamt rund 2'250 Erosionssysteme wurden in der Datenbank verwaltet. Alle Erosionsschäden wurden klassifiziert (linear, flächenhaft, flächenhaft-linear) und quantitativ in ein GIS überführt. Damit steht ein in der Schweiz und Europa einzigartiger, homogener Datensatz zur Entwicklung und Verbreitung der Bodenerosion sowie zur Validierung von Erosionsmodellen zur Verfügung. Das methodische Vorgehen der Digitalisierung linearer Erosionsformen wird im Beitrag erläutert. Der Bodenabtrag zeigt eine grosse zeitliche und räumliche Variabilität. Der mittlere Bodenabtrag im Gesamtgebiet lag über die ersten 10 Jahre bei knapp 200 t/Jahr bzw. 0,7 t/ha/Jahr, über die folgenden 10 Jahre bei lediglich 60 t/Jahr bzw. 0,2 t/ha/Jahr. Zwischen den beiden Perioden zeigt sich somit eine markante Abnahme um mehr als zwei Drittel. Die Anzahl grosser Erosionsschäden hat deutlich abgenommen, obwohl es auch in der zweiten Periode auf einzelnen Parzellen zu gravierenden Schäden kam (z. B. 59 t bei Triticale im Winter 2008/09 oder 12 t im Mai 2015 bei Kartoffeln). Die Ursachen für den starken Rückgang der Bodenabträge werden im Beitrag erläutert.